

**EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE MENTAL: CONTRIBUIÇÕES DE UM PROFESSOR
PARA O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE COLETIVA**

PHYSICAL EDUCATION AND MENTAL HEALTH: TEACHER'S CONTRIBUTIONS TO THE WORK
PROCESS IN PUBLIC HEALTH

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD MENTAL: CONTRIBUCIONES DE UN PROFESOR PARA EL
PROCESO DE TRABAJO EN SALUD COLECTIVA

Felipe do Carmo de Carvalho ¹
Dagoberto de Oliveira Machado ²
Cristiano Mezzaroba ³
Déborah Santos Conceição ⁴

Manuscrito submetido em: 31 de outubro de 2024.

Aprovado em: 1 de abril de 2025.

Publicado em: 29 de junho de 2025.

Resumo

Com o objetivo de descrever e analisar o processo de trabalho em saúde através das experiências vividas por um Professor de Educação Física (PEF) em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (CAPS AD III), o artigo visa ofertar subsídios para a continuação da implementação dos pressupostos da Reforma Psiquiátrica (RP) brasileira no campo da Saúde Mental (SM) e SUS. Apresenta um balanço de vetores positivos, obstáculos e retrocessos, sublinhando o trabalho em saúde, o subfinanciamento e os ataques pelas políticas do capital. Trata-se de um relato das experiências enquanto residente em SM ao atuar no CAPS AD III de Aracaju/SE, entre março de 2020 à março de 2021. Ao mesmo tempo dialoga com a realidade desde a imersão na Saúde Coletiva, ressaltando os horizontes ético-políticos e a financeirização da saúde. Torna-se possível identificar os limites e possibilidades quanto à atuação do PEF e demais trabalhadores no campo, assim como os desafios que perpassam as relações com a loucura e uso problemático de substâncias, o SUS, a SM e RP. Conclui-se que a vivência no CAPS AD III proporcionou a reorientação da formação em SM, assim como contribuiu ampliar a clínica na construção do cuidado em saúde com outros profissionais e na busca de estratégias que possibilitassem a atuação do núcleo da EF. Aponta que a consolidação do SUS está inconclusa, acreditamos na possibilidade da reorganização dos movimentos sociais da saúde a fim de construir estratégias e visualizar caminhos possíveis para enfrentar as políticas neoliberais.

Palavras-chave: Saúde Mental; Saúde Coletiva; Educação Física; Sistema Único de Saúde; Processo de trabalho.

¹ Mestrando em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Especialista em Saúde Mental pela Universidade Federal de Sergipe. Professor na Rede Estadual de Educação de Pernambuco.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9035-9619> Contato: felipdocarmo@hotmail.com

² Doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe. Docente no Programa de Residência Multiprofissional de Saúde Mental da Universidade Federal de Sergipe. Docente no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6951-0193> Contato: dago@academico.ufs.br

³ Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com Pós-Doutorado pela Universidad Nacional de San Martín. Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas Sociedade, Cultura e Educação Física.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4214-0629> Contato: cristiano_mezzaroba@yahoo.com.br

⁴ Doutora em Saúde Pública pela Universidade Federal da Bahia. Professora na Universidade Federal da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7905-1964> Contato: deborah.santos@ufba.br

Abstract

This article aims to describe and analyze the work process in health based on the experiences of a Physical Education Teacher (PET) at a Psychosocial Care Center for Alcohol and Other Drugs III (CAPS AD III). It seeks to provide insights to support the continued implementation of the principles of Brazil's Psychiatric Reform (PR) within the fields of Mental Health (MH) and the Unified Health System (SUS). The article presents an assessment of positive vectors, obstacles, and setbacks, highlighting health work, underfunding, and the challenges posed by capitalist policies. It is a narrative of experiences as a mental health resident working at CAPS AD III in Aracaju/SE from March 2020 to March 2021. Concurrently, it engages with the realities of Public Health immersion, emphasizing ethical-political horizons, the financialization of healthcare. This approach enables identification of the limitations and possibilities for the role of the PET and other professionals in the field, as well as the challenges surrounding interactions with mental illness, substance abuse, the SUS, MH, and PR. It is concluded that the experience at CAPS AD III provided a reorientation of training in Mental Health, as well as contributed to expanding clinical practice in the construction of healthcare alongside other professionals and in the search for strategies that enable the participation of the Physical Education field. It highlights that the consolidation of the SUS remains incomplete; however, we believe in the possibility of reorganizing social health movements to develop strategies and envision possible paths to counter neoliberal policies.

Keywords: Mental Health; Public Health; Physical Education; Unified Health System; Work Process.

Resumen

Con el objetivo de describir y analizar el proceso de trabajo en salud a través de las experiencias de un Profesor de Educación Física (PEF) en un Centro de Atención Psicosocial para Alcohol y otras Drogas III (CAPS AD III) en Aracaju/SE, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, busca contribuir a la implementación de los principios de la Reforma Psiquiátrica (RP) en el campo de la Salud Mental (SM) y el Sistema Único de Salud (SUS) en Brasil. Se presenta un balance entre logros y obstáculos, abordando el subfinanciamiento del sistema de salud y los efectos adversos de políticas capitalistas. Desde una perspectiva de Salud Colectiva, el relato destaca horizontes ético-políticos y la financiarización de la salud, utilizando una perspectiva marxista del trabajo para examinar las limitaciones y potencialidades en la labor del PEF y otros trabajadores. El texto señala los desafíos en la relación con la locura, el consumo problemático de sustancias, el SUS y la RP. Se concluye que la experiencia en el CAPS AD III permitió la reorientación de la formación en SM, además de contribuir a ampliar la clínica en la construcción del cuidado en salud junto con otros profesionales y en la búsqueda de estrategias que posibiliten la actuación del núcleo de EF. Se señala que la consolidación del SUS está inconclusa; creemos en la posibilidad de reorganizar los movimientos sociales de la salud con el fin de construir estrategias y visualizar caminos posibles para enfrentar las políticas neoliberales.

Palabras clave: Salud Mental; Salud Colectiva; Educación Física; Sistema Único de Salud; Proceso de trabajo.

Considerações Iniciais

A partir da indissociabilidade entre trabalho-formação, o presente artigo visa contribuir para atuação de Professores de Educação Física (PEF) e demais profissionais da saúde no campo da saúde pública e coletiva, mais especificamente, no cuidado a pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, acerca do processo de trabalho no Centro de Atenção

Psicossocial Álcool e outras Drogas III (CAPS AD III) em Aracaju/SE, a partir de experiências vivenciadas durante o período de formação e atuação pela Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Universidade Federal de Sergipe (RMSM-UFS) entre março de 2020 a março de 2021. Ao passo que sinalizaremos avanços históricos da Reforma Sanitária Brasileira (RSB), Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) e Luta Antimanicomial (LA), dialogaremos com a Educação Física (EF) e o contexto no qual estamos inseridos, a fim de ofertar subsídios para o campo da Saúde Mental (SM) e SUS.

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram instituídos em 2002 por meio da Portaria Ministerial (PM) 336, se configuram como pontos de atenção especializados, voltados ao atendimento de pessoas com transtornos mentais moderado a grave, que inclui o sofrimento relacionado ao uso de álcool e outras drogas, e integram a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) (Brasil, 2011). Estes serviços são resultados das lutas do Movimento de Reforma Sanitária Brasileira, da Reforma Psiquiátrica e de Luta Antimanicomial, que pautaram a reorganização da assistência em saúde mental no Brasil para as pessoas com sofrimento psíquico, alinhados aos princípios e diretrizes do SUS (Amarante, 2007). Tornando possível a inserção de professores de educação física na composição da equipe multiprofissional.

Os anseios pela democracia, crise na previdência social e a recessão econômica da década de 1970 no Brasil contribuíram para o surgimento do Movimento de Reforma Sanitária, defendendo a saúde como uma questão social e política, e não como uma questão exclusivamente biológica a ser resolvida pelos serviços médicos (Paim *et al.*, 2011). Simultaneamente a sociedade brasileira e o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental começa a se mobilizar contra o “asilamento genocida e a mercantilização da loucura” (Vasconcelos, 2000, p.23), a partir deste autor Costa e Faria (2021) destacam que esse processo foi fundamental para o movimento de Reforma Psiquiátrica e um conjunto de lutas que culminaram em conquistas como a Constituição Federal de 1988 (CF 88) e o SUS – Sistema Único de Saúde (Costa; Faria, 2021).

A Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) foi influenciada pelas ideias do italiano Franco Basaglia baseada na desinstitucionalização, idealizando o cuidado em saúde voltado para a produção de vida, espaços coletivos compostos por solidariedade e afetividade. Tais ideias foram incorporadas e encorajadas pela Reforma Sanitária Brasileira (RSB). O Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental foi de fundamental importância para esse processo e tem seu ápice com o surgimento da Articulação Nacional de Luta Antimanicomial, aumentando o diálogo com a sociedade (Queiroz, 2012).

Nesse contexto, Queiroz (2012) enfatiza o Projeto de Lei do então deputado Paulo Delgado em 1989, a regulamentação do SUS e a garantia de participação social a partir das Leis nº 8.080 e 8.142 de 1990, a Declaração de Caracas em 1990, a instituição da Comissão Nacional de Saúde Mental em 1991 a fim de formular e implantar políticas na área.

Entre as principais Portarias Ministeriais (PM), temos a de nº 224 de 1992 e PM nº 106 de 2000, enquanto a primeira legitima a criação dos Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) com base nos princípios e diretrizes do SUS, a segunda cria e regulamenta os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT). Em 2001, após doze anos, é sancionada a Lei 10.216 ou Lei Paulo Delgado, a qual promove mudanças no modelo assistencial de saúde mental e impulsiona a Política Nacional de Saúde Mental (Queiroz, 2012).

Portanto, deparamos com, no mínimo, dois pontos importantes relacionados ao processo de trabalho no SUS: a necessidade de educação continuada, via políticas de Educação Permanente em Saúde (EPS) para trabalhadores e trabalhadoras, assim como a necessidade de estratégias de reorientação da formação nos cursos de saúde, através de reformas curriculares, projetos e pesquisas que aproximem os estudantes à realidade do SUS a fim de efetivar seus princípios e diretrizes e fortalecer a Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial que permanecem em construção. Entre as estratégias de reorientação da formação em saúde na graduação e pós-graduação, podemos destacar projetos como o PET-Saúde⁵, o VER-SUS Brasil⁶ e as Residências Multiprofissionais em Saúde.

Todavia, a formação hegemônica em saúde passa por uma forma de organização curricular centrada na transmissão do conhecimento hierarquizado e verticalizado (Fraga; Carvalho; Gomes, 2012; Carvalho, 2016), perpetuado por modelos e instituições conservadores que abordam o processo saúde-doença “[...] pela explicação unicausal, pelo biologicismo, fragmentação, mecanicismo, nosocentrismo, recuperação e reabilitação, tecnicismo e especialização” (Cutolo, 2006, p. 16). Tem-se, então, uma formação baseada na lógica hospitalocêntrica e de medicalização da vida pautando a resolutividade dos problemas e

⁵ O Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde) surge em 2007, uma parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Educação (MEC), na perspectiva de fomentar a reorientação da formação em saúde, incluindo a EF. Tem como proposta o ensino-serviço-comunidade através da metodologia ativa, na busca de reafirmar a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade (Brasil, 2010; Carvalho, 2016).

⁶ Entre os anos de 2003 e 2004 foi lançado o Projeto de Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde – VER-SUS/Brasil, dissipando a ideia do ensino- aprendizagem, e em 2004 o Aprender-SUS e a Política Nacional de Educação Permanente no SUS (Dias; Lima; Teixeira, 2013).

necessidade de saúde em modelos de atenção que investem recursos na alta tecnologia e em hospitais de alta complexidade. O impacto disso também pode ser observado nas relações estabelecidas entre a Educação Física (EF) e Saúde Mental (SM), ou entre a atividade física e SM no Brasil e internacionalmente (Furtado *et al.*, 2022).

Historicamente, a relação entre a EF e o campo da saúde apresenta vínculos com o desenvolvimento da aptidão física influenciada pelo higienismo, o eugenismo e militarismo. A partir do século XIX a concepção naturalizada colocou-se como fundamental para justificar uma sociedade cada vez mais contraditória, uma vez que nunca se viu tanta riqueza (acumulada para uma minoria) e tanta miséria produzidas, explicando fatores sociais sob um viés biológico. São elaborados os conceitos básicos sobre o corpo, a fim de investir em um homem novo, desenvolver aptidões físicas e discipliná-lo. Construir um corpo despreocupado com a sua historicidade, centrado na fisiologia e anatomia, explicado a partir da ciência positivista (Soares, 2006).

Amparada no discurso biomédico, a EF limitou os seus sentidos e significados condicionando uma visão que, na maioria das vezes, tendendo a desconsiderar a subjetividade dos sujeitos inseridos em um determinado contexto social, político, econômico, evidenciado nos diferentes modos de viver, no acesso a transporte, lazer, habitação, saneamento básico, alimentação etc., ou seja, o que passou a ser compreendido pela perspectiva (crítica) dos determinantes sociais de saúde (DSS), aliados à uma perspectiva interseccional de totalidade e dos marcadores sociais como raça/etnia, gênero, sexualidades e as classes sociais na determinação do processo saúde-doença (Oliveira, 2018).

Pasquim *et al.* (2023) afirmam que a inserção de PEF no SUS foi incentivada a partir possibilidade de compor as equipes multiprofissionais dos CAPS em 2002 e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) em 2008, se fortalecendo com a implementação do Programa de Academia da Saúde (PAS).

No campo da EF, podemos construir o conhecimento a partir da epidemiologia tradicional ou social. Na primeira, os sentidos e significados são condicionados a uma visão natural e científica do movimento e dos indicadores de saúde a partir da racionalidade biomédica, ligada ao aprimoramento da aptidão física, com intervenções que priorizam a redução do impacto das doenças crônicas, fundamentando-se na biologia e fisiologia. A literatura internacional delimita os estudos entre EF atividade física e saúde mental a partir de

diagnósticos específicos, sintomas e respostas bioquímicas, enfatizando os efeitos da atividade física sobre os parâmetros da saúde. É possível identificar uma escassez de intervenções que extrapolem o desenvolvimento do condicionamento e habilidades motoras (Oliveira, 2018; Furtado *et al.*, 2022; Wachs, 2016; Roble; Moreira; Scagliusi, 2012).

Já em relação à epidemiologia social, entende-se que os aspectos de condições de vida social e biológico se relacionam e complementam, e um não deve ser priorizado em detrimento do outro. A partir do pensamento dialético no âmbito da saúde, busca-se superar o paradigma biomédico, na tentativa de construir a integralidade a partir das práticas corporais⁷, por intermédio da Cultura Corporal⁸, dando ênfase ao desenvolvimento da consciência dos seres humanos enquanto “[...] sujeitos históricos, políticos e sociais que tenha a capacidade de intervir na realidade” (Oliveira, 2018, p. 14), torna-se necessário construir instrumentos de avaliação com objetivos que se baseiem nas condições sociais, econômicas, nos aspectos fisiológicos e biológicos (Oliveira, 2018).

Como todo percurso novo, o relato de experiência tem por objetivo apresentar as possibilidades que uma nova prática possa trazer para os processos já existentes. A presença de PEF na saúde não é necessariamente nova. Tem estado cada vez mais na realidade do SUS. Porém, a introdução de tecnologias/ferramentas do cuidado em saúde, relacionadas ao processo de trabalho, levam um certo tempo para produzir mudanças, assim como as práticas formativas nos diversos currículos. Desse modo, o relato de experiência tem como função descrever, compartilhar, analisar e discutir o processo de trabalho em saúde mental através das experiências vividas, a inserção de práticas e ferramentas do cuidado, estabelecendo uma relação de dialógica na relação trabalho-formação.

Conforme aponta Ceccim (2005), precisamos valorizar o espaço de trabalho como território em que as práticas são mais do que conquistas de experiência, surgindo como ensino-aprendizagem e processos de análise da produção de si e de mundos. Nessa direção, o local de trabalho não é apenas espaço de aplicação, é também espaço de resistência e

⁷ No contexto dos documentos que orientam as políticas de saúde pública o termo Práticas Corporais/atividade física (PCAF) aparece na Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) de 2006 e, enfatiza as possibilidades práticas de atuação do PEF na APS e na comunidade, evidencia um conceito para além de exercícios técnicos bastante difundidos, abrangendo o significado a partir dos conteúdos da Cultura Corporal (Wagner, 2007).

⁸ Por sua vez, a Cultura Corporal expressa-se nas representações do mundo, linguagem corporal que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pelas expressões/ práticas corporais: jogos, danças, práticas circenses e de aventura, lutas, esportes e ginástica. Pode romper com o paradigma biologicista ao identificar “representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas” (Soares *et al.*, 1991, p. 26).

criação. Neste contexto, o território não esgota um espaço apenas físico ou geográfico, trata-se de “[...] espaço de inscrição de sentido no trabalho, por meio do trabalho e pelo trabalho” (Ceccim, 2005, p. 983).

Para que seja educativo, esse território precisa ser habitado por processos de aprendizagem que valorizem suas singularidades, assegurando atenção aos movimentos que ali acontecem e permitindo exploração sensível, bem como construção de autonomia. Para tanto, parece ser necessário maquinar processos de trabalho capazes de espreitar a invenção no cotidiano das práticas. Em particular, recortamos o modo de trabalho na saúde, cujo objetivo é o desenvolvimento de práticas de cuidado.

Desse modo, a partir desta contextualização que apresentou brevemente o panorama que envolve a saúde pública/coletiva brasileira e o cenário específico da EF, o relato de experiência segue, no próximo bloco, apresentando os aspectos metodológicos da experiência, e, em seguida, apresenta os resultados e discussões, para, ao final, compartilharmos reflexões e apontamentos da experiência.

Notas metodológicas da experiência realizada

Conforme apontado, o objetivo deste relato foi compartilhar e analisar o processo de trabalho realizado no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (CAPS AD III), em Aracaju - Sergipe, a partir da realidade concreta vivenciada enquanto PEF, devido à inserção no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental da UFS, entre março de 2020 a março de 2021.

No primeiro momento, descrevemos a atuação no serviço junto à equipe multiprofissional, e em seguida, analisamos a práxis multidisciplinar e interdisciplinar, trazendo as contradições existentes no processo de trabalho inserido neste projeto de sociedade. No terceiro momento trataremos ao debate a atuação enquanto núcleo da EF.

Quanto à natureza do trabalho, trata-se de um estudo descritivo, e no que se diz respeito à abordagem de dados, caracteriza-se como qualitativo, pois permitiu analisar as diversas percepções, bem como as relações, visões e julgamentos de diferentes agentes sociais envolvidos com as situações na Residência Multiprofissional em Saúde Mental, bem como o contexto das ações e serviços, assumindo que as vivências e reações fazem parte da

construção da intervenção e de seus resultados. Relacionada aos seus objetivos, configura-se como relato de experiência, ou seja, a descrição das vivências por um ou mais agentes, a fim de fomentar discussões e contribuir para a realidade a partir da experiência vivida. (Silva et al., 2021; Santos, 2021; Minayo, 2004; Oliveira et al., 2017).

O artigo é um recorte do Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) que possui mesmo título, apresentado à UFS, campus São Cristovão, em 2022, como exigência para obtenção do título de especialista em saúde mental. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (CAPS AD III) está localizado na zona sul do município de Aracaju - Sergipe, foi implementado em 2002 como CAPS AD, atendendo a população que faz uso abusivo de álcool e outras drogas a partir dos 28 anos de idade, abaixo disso são atendidos em outro serviço. A partir da Portaria Ministerial (PM) 3.088 de 2011, foi requalificado para CAPS AD III.

Os CAPS AD III foram instituídos em 2010, e redefinidos em 2012, num contexto de ampliação das estratégias de cuidado a pessoas com necessidades decorrentes do consumo de álcool, crack e outras drogas. São pontos de atenção com funcionamento nas 24 horas, durante todos os dias da semana, diferenciando-se assim dos CAPS AD. Conta com equipe multiprofissional e estrutura física que possibilite a oferta de acolhimento noturno (Brasil, 2012).

Aracaju está localizada na Região Nordeste, é a capital e o principal centro político e econômico do Estado de Sergipe. A estimativa de acordo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) da população em 2020 foi de 664.908 habitantes (IBGE, 2020), embora o censo de 2022 contabilizou 602.757 pessoas (IBGE, 2022). Na Mapografia Social 2019, que tem como base o censo de 2010 observou-se uma concentração de domicílios em situação de pobreza nas áreas mais periféricas da cidade, localizadas nos extremos norte e sul, em regiões cuja ocupação tem ocorrido de forma desordenada nos últimos anos (Aracaju, 2019).

O mapa da concentração espacial da população de cor preta/parda demonstra que 66% da população se autodeclarou nesses grupos e se concentram nos territórios periféricos da cidade, enquanto 32% se autodeclararam brancos, estes se concentram na região central da cidade, cujo nível de rendimentos *per capita* dos domicílios é maior, os autores apontam haver correlação entre rendimento médio e perfil étnico/racial da população. Além disso, 1% se autodeclararam indígenas e 1% amarelos (Aracaju, 2019). Nesse sentido a localização CAPS AD III na zona sul é contraditória, pois a maioria dos usuários do serviço são pardos e negros, muitos residem nas regiões periféricas e alguns vivem em situação de rua, durante a experiência muitos apontavam a dificuldade de chegar ao serviço, o que pode ser considerado uma barreira para o acesso.

No período de realização desta experiência (entre 2020 e 2021), o prédio original, localizado na mesma rua, estava passando por reformas e funcionando em uma casa alugada pela prefeitura entre os anos de 2013 a 2022. A inserção deste profissional no contexto descrito é marcada pelo período histórico caracterizado pelas implicações e impactos da pandemia do Covid-19.

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental da UFS foi implementado em 2010 e abrange profissionais residentes das categorias da farmácia, enfermagem, serviço social e psicologia, sendo que apenas em 2015 inseriu a EF e, recentemente, a terapia ocupacional. Destacamos que o presente relato acontece dentro de um contexto de formação, em um programa de residência, que será descrito em primeira pessoa, a partir do relato de casos e situações vivenciadas pelo residente (primeiro autor deste texto) e que eram analisadas coletivamente entre os autores deste artigo nos espaços de tutoria de núcleo (residentes e tutores de núcleo). Portanto, coletivizando as situações e produzindo análises sistemáticas acerca do processo de trabalho. Desse modo, teremos a escrita tecida ora em primeira pessoa do singular, ora na primeira pessoa do plural.

O processo de trabalho no CAPS AD III

Desde 2007 o Ministério da Saúde (MS) destaca a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS/REAPS) de Aracaju (SE) como uma das melhores redes municipais voltada ao tratamento de pessoas com transtornos mentais e que fazem uso de álcool e outras drogas. O Instituto Cactus (2021) ao divulgar a avaliação de indicadores de Saúde Mental no Brasil, indica que o município encontra-se em quarto lugar em número de CAPS por 100 mil habitantes, ficando atrás de Presidente Prudente (RJ), Campina Grande (PB) e Campinas (SP). Além disso, atualmente o Programa de Redução de Danos (PRD) é financiado pelo próprio município.

A noção de saúde mental está diretamente atrelada à questão social e nos remete a olhar a nossa sociedade, a fim de explicar o aumento das desigualdades sociais e suas contradições a partir do século XIX. Logo, pensar sobre a saúde mental é também compreender a questão social e aspectos como a desigualdade, distribuição de riqueza, desemprego estrutural, entre outras (Costa; Faria, 2021; Amarante, 2007).

Neste mesmo sentido, em artigo intitulado “Um feitiço sem farofa e sem vela: a insegurança alimentar como analisadora da clínica psicossocial”, desenvolvido durante pandemia de Covid-19, na mesma Rede de Saúde Mental (REAPS) em Aracaju/SE, Coutinho, Vasconcelos e Amorim (2023, p.553) nos apresentam as seguintes questões: “[...] pode-se produzir saúde mental coletiva sem olhar no olho da fome? Que encantarias na clínica psicossocial podem desencaminhar as fomes de alimento e de expansão da vida?”

As autoras, ao analisarem os dados de gestão da RAPS durante a pandemia de Covid-19, apontam para a necessidade de olhar as diversas formas da fome, pois “[...] a tarefa de escutar as fomes de comida, de afeto, de música, pedem invenções de saciedades” que mobilizam os processos de trabalho em saúde mental para “[...] a produção de uma clínica psicossocial que desencaminhe as fomes nas RAPS pressupõe a tarefa de desinstitucionalizar as cidades” (Coutinho; Vasconcelos; Amorim, 2023, p. 553).

O processo de trabalho em saúde mental não se resume ou reduz ao acompanhar os efeitos de uma determinada patologia, ou os efeitos biológicos do uso e abuso de substâncias psicoativas. Em um CAPS, o processo de trabalho deve ser baseado no cuidado em liberdade e na lógica da redução de danos, ou seja, considera as variações de uso e de usuários, uma vez que é a relação das pessoas com a substância que determina o uso problemático ou não. A percepção de cuidado deve ultrapassar a estigmatização que classifica usuários ora loucos, marginais ou almodiçoados (Santos; Miranda, 2016).

Em um CAPS o processo de trabalho tem como base o referencial teórico-metodológico do apoio matricial, a partir da integração multiprofissional de diferentes campos (Brasil, 2013), o processo de trabalho é desenvolvido na perspectiva do cuidado em liberdade. Em 2020 a equipe multiprofissional do CAPS AD III estava sem médico, mas era composta por assistente social, psicóloga, farmacêutico, terapeuta ocupacional, professor de educação física, enfermeira, técnicos e auxiliares de enfermagem, dois residentes da farmácia, uma do serviço social e um da educação física, também havia profissionais de serviços gerais, vigilante, técnicos administrativos e uma gerente.

A equipe mutiprofissional se dividia em duas miniequipes, uma atendia a população da zona norte e outra a população da zona sul. Cada profissional da equipe era Técnico de Referência (TR) de uma quantidade de usuários, e se responsabilizavam por estes, embora o cuidado em saúde fosse compartilhado. O serviço realizava, oficinas terapêuticas, assembleia de usuários, reuniões de mine equipes, busca ativa, visitas domiciliares, atendimentos individuais e compartilhado.

A construção do projeto terapêutico singular (PTS)⁹ tem por objetivo organizar e orientar o processo de cuidado dos usuários, sendo contruído no âmbito da mini-equipe, pactuado com o usuário, e apresentado em reunião técnica. A partir do PTS são estipuladas a frequência ao serviço, bem como, as oficinas terapêuticas e participação nas atividades pelos usuários.

Em relação à infraestrutura do CAPS, durante o início da residência: a casa estava muito velha, as paredes sujas, vidros quebrados, poucas salas para atendimentos e muitas paredes com mofo. A reforma do prédio oficial se arrastava há oito anos e naquele momento ainda não tinha sido entregue¹⁰.

Na segunda semana de março de 2020 todo processo de trabalho foi remodelado com o advento da pandemia do Covid-19 e do Plano de Contingência do município. A partir de uma reunião foi encaminhado a redução drástica do número de usuários no serviço e adoção do isolamento social. Também foi criado um fluxo de higienização para todos que adentrassem o local, o rodízio de profissionais (estariam no serviço um turno por semana), a compensação de carga horária se daria na modalidade remota, assim como todas as reuniões passariam a ocorrer nessa modalidade, as atividades em grupo estavam suspensas, o acolhimento ou atendimento individual passou a ser realizado nos pátios com uso de máscaras e distanciamento.

As discussões foram potencializadas, ao passo que foi necessário classificar o risco no acolhimento, orientando o isolamento social, foi possível se debruçar muito mais para os casos graves acompanhados pelo serviço, uma vez que tinha diminuído o quantitativo de atendimento aos usuários. Para Gondim (2020), o cenário pandêmico relembra os estudos de Foucault sobre biopolítica, territórios e segurança, a primeira relacionada ao poder que governa as políticas de vida, ou seja, estratégias, tecnologias, práticas e racionalidades que decidem quais corpos devem viver e quais são descartáveis.

⁹ O Projeto Terapêutico Singular é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para o(a) usuário(a) ou para a família, é resultado da discussão da equipe interdisciplinar, sendo um instrumento de organização do cuidado em saúde construído entre equipe e usuário, considerando as singularidades e a complexidade de cada caso. A partir da identificação das necessidades de saúde, da discussão do diagnóstico e definição do cuidado compartilhado, podendo levar ao aumento da eficácia dos tratamentos, pois a ampliação da comunicação traz o fortalecimento dos vínculos e o aumento do grau de corresponsabilização (Brasil, 2014).

¹⁰ Atualmente o CAPS AD III encontra-se em uma nova estrutura após a reforma do antigo CAPS, que anteriormente, foi um mercado de carnes. Essa descrição de corpos que tendem ao descuido, de usuários de álcool e outras drogas, que passavam horas jogados sobre as mesas de mármore do antigo mercado, como as carnes mortas do antigo mercado é apresentada por Vasconcelos e Seffener (2017), no artigo “Por uma político-ética da narratividade no mercado de carnes”.

Dantas *et al.* (2020) evidencia que o Conselho Nacional de Saúde (CNS) orientava que as atividades teórico-práticas dos residentes, naquele momento, deveriam acompanhar a reorganização dos serviços, redes, políticas e ações do setor saúde na resposta rápida à COVID-19, porém só residentes foram obrigados a voltar aos serviços sob a ameaça de cortes de bolsas, e realocados para qualquer serviço de saúde, que a residência fosse com ênfase na saúde mental. Nesse sentido, alguns residentes foram para os aeroportos participar das triagens de quem chegava de vôos, a outra hipótese era nos realocar para os hospitais de campanha que estavam sendo construídos. Mas isso não ocorreu devido à mobilização do coletivo de residentes, o fato evidencia a valorização da alta complexidade em detrimento da atenção primária e da saúde mental (média complexidade/especializada), assim como a desvalorização e ausência de direitos trabalhistas de profissionais residentes.

No CAPS AD III 10 (dez) residentes deveriam compor o cenário prático, mas restaram 3 (três), o presente PEF e dois farmacêuticos, pois após as mobilizações, alguns residentes foram realocados para outros serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), outros entraram em trabalho remoto por apresentar maior risco à exposição.

Estratégias/ferramentas do cuidado em saúde

As práticas de cuidado em saúde mental “devem promover novas possibilidades de modificar e qualificar as condições e modos de vida, orientando-se pela produção de vida e de saúde” (Brasil, 2013, p. 23). As atividades ofertadas passaram a ser o acolhimento, a articulação de rede, os atendimentos individuais e compartilhados, reuniões, educação permanente em saúde e acolhimento noturno. Tais atividades compõem o processo de trabalho desenvolvido pela equipe na tentativa de ofertar cuidado em saúde mental, podem ser chamadas de ações, tecnologias, estratégias ou ferramentas do cuidado em saúde expressadas por diferentes profissionais, de distintas maneiras.

O acolhimento deve acontecer a todo momento no cuidado ao usuário, é um recurso destinado a qualificar esse cuidado e possibilita o acesso mais justo, ampliado e integral (Coutinho; Vasconcelos; Amorim, 2023). No caso de um usuário novo era realizado o acolhimento inicial, a partir da escuta qualificada, sendo possível identificar se era perfil para o especializado (moderado a grave), ou se a demanda deveria ser encaminhada de forma

segura para a atenção primária ou assistência social, uma vez que muitos procuram abrigo ou outra demanda social. Quando a demanda está atrelada ao uso das substâncias psicoativas, o caso é discutido com a equipe multiprofissional e o PTS é construído junto ao usuário. No início, o acolhimento era acompanhado pela preceptoria, com o passar do tempo era feito de forma individual, quando necessário.

Os atendimentos individuais aconteciam pelo menos uma vez ao dia, com destaque ao atendimento individual específico, compartilhado ou interconsultas. O primeiro acontecia geralmente na falta do Técnico de Referência (TR) ou quando tínhamos um vínculo estabelecido com o usuário do serviço. A depender da demanda o caso era levado para ser discutido na reunião de equipe ou mini-equipe.

Os atendimentos compartilhados e as interconsultas são ferramentas do cuidado originárias na saúde mental, discutida sob o contexto da Reforma Psiquiátrica a partir da década de 1980 com a criação das unidades psiquiátricas nos hospitais gerais. Constitui-se uma “tecnologia leve” que potencializa a integralidade, qualifica o atendimento e a troca de saberes entre os profissionais, é a consulta junto a outro ou outros profissionais. (Farias; Farjado, 2015). Estes eram realizados pelo menos uma vez ao dia, em que se atendia na companhia de profissionais com diferentes formações, o que possibilita o cuidado compartilhado em saúde, potencializa as discussões de casos, uma construção de projeto terapêutico mais eficiente, além de trazer a troca de saberes entre os trabalhadores, favorecendo o trabalho multidisciplinar e interdisciplinar.

O livro de ordem é um instrumento que facilitava a comunicação, um caderno de ata que ficava à disposição, assim, os encaminhamentos individuais ou compartilhados eram relatados, evitando a fragmentação do processo de trabalho e do cuidado. Ao chegar à reunião, os trabalhadores já sabiam o que tinha acontecido no serviço, como ocorrências, atividades coletivas, novos acolhimentos, etc.

As reuniões de equipe eram realizadas semanalmente, às quintas-feiras, com toda a equipe do CAPS na modalidade remota. Nas ocasiões, eram discutidos assuntos referentes ao processo de trabalho, importantes para refletir sobre nossas práticas e o funcionamento do serviço. As reuniões possibilitavam discussões e encaminhamentos pertinentes ao contexto do território, usuários e aos profissionais de saúde. As discussões de casos, conforme análise da experiência, podem ser consideradas como extremamente potentes e contribuíam para trabalho interdisciplinar e transdisciplinar.

Nesse sentido, uma efetiva interdisciplinaridade fornece caminhos para um cuidado plural, no qual, com efeito, o usuário é o ponto de partida do entrelace de várias disciplinas e práticas assistenciais. Essa linha de ação faz o serviço percorrer em direção à integralidade, afastando-se da assistência reducionista que desconsidera a subjetividade ou variáveis sociais (Brasil, 2015). Mendes *et al.* (2021) corroboram que as reuniões são estratégias que permitem reestruturar a assistência viabilizando a tomada de decisões entre os profissionais de diferentes formações.

As reuniões para apoio matricial reduziram com a chegada da pandemia, muitos serviços estavam na modalidade remota, mas foi possível realizá-las com alguns CAPS que compartilhavam usuários em comum, com a Unidade Básica de Saúde (UBS), o Projeto de Redução de Danos (PRD), Consultório na Rua (CnR) e um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS).

Junto à UBS foi construído o projeto “CAPOSSIBILIDADES: território de afetos”. Idealizado pela preceptora, envolveu o mapeamento dos equipamentos sociais do bairro Santa Maria (periferia de Aracaju), realizado com os agente comunitários de saúde (ACS) e redutores de danos, levantando fatores de proteção que poderiam promover o cuidado no território para os usuários que ali residiam e frequentavam o CAPS AD III. Em relação a tal estratégia, foi produzido um documento com endereços, telefones, pessoas de referências, ofertas, entre outras informações, ampliando a aproximação entre estes serviços e os usuários.

A Educação Permanente em Saúde (EPS) foi questionada pelos residentes, pois os conhecimentos acerca da SM e o processo de trabalho nem sempre estavam alinhados, uma vez que práticas manicomiais aconteciam com frequência no serviço. Falas de profissionais que incentivavam a abstinência, a restrição da liberdade, e a internação compulsória em Comunidades Terapêuticas, como principal estratégia de cuidado em saúde mental, reforçando estigmas em contraste com as diretrizes que compõem as RAPS no SUS. Mendes *et al.* (2021) reconhecem a importância da EPS na gestão do cuidado em saúde, possibilitando transformações interpessoais, organizacionais e no aprimoramento do processo de trabalho em saúde.

Os residentes então utilizaram a estratégia da construção da “árvore da vida”, a partir do desenho de uma única árvore, os profissionais colocavam palavras que envolviam o processo de trabalho e que os profissionais do CAPS AD III desejassem que mudasse, gerando

novos frutos. A partir disso, foram retiradas temáticas a serem abordadas como o cuidado em liberdade, a fragmentação do cuidado em saúde mental, a redução de danos e outros, alguns trabalhadores se colocaram para organizar e mediar as próximas EPS.

Eram realizadas discussões teóricas baseadas nos estudos da Saúde Coletiva e da Saúde Mental, e na práxis do cotidiano do trabalho no CAPS, foram utilizados textos, documentários e palestras com convidados que já estiveram na RAPS de Aracaju-SE. As pausas nos atendimentos para fomentar a EPS produziu sentido, uma vez que refletiu nas práticas de cuidado e nos comentários que privilegiavam a privação de liberdade como tratamento adequado para aos usuários de álcool e outras drogas. Assim como os conflitos entre a equipe diminuíram nas reuniões, sendo assim foi possível alinhar os conhecimentos na construção do PTS.

Articular a rede também é fundamental na construção do cuidado em saúde mental numa perspectiva ampliada e integral, assim como auxilia na troca de conhecimentos entre profissionais. O projeto terapêutico integrou as questões da saúde como acompanhamento ou encaminhamento seguro a outros serviços de saúde às questões sociais, como recuperação de documentos, solicitação de abrigamentos, gestão financeira, criação e gestão de *e-mails* e serviços via internet. Não tutelar o usuário, mas ofertar condições de adentrar portas e dar continuidade do cuidado de maneira longitudinal é o foco nessa estratégia. A exemplo, o auxílio emergencial (benefício como medida econômica de emergência para garantir a renda mínima da população na pandemia) exigiu aos profissionais criar contas, *e-mails*, informar-se com as Assistentes Sociais a respeito das datas, acompanhar em saques, pagar dívidas e a organização financeira.

As visitas domiciliares eram realizadas tanto nas casas quanto nas ruas, considerando a rua também como um espaço de moradia. Além disso, era realizada a busca ativa quando os usuários não cumpriam o acordo de presença na data designada. Quando o usuário estava em acolhimento noturno e testava positivo para Covid-19, ou havia suspeitas de contaminação, ele era encaminhado para o abrigo emergencial de isolamento. Para aqueles que possuíam residência, foi recomendado ficar em isolamento por um determinado período.

Uma das possibilidades era inserir o usuário na Unidade de Acolhimento Adulto (UAA). Quando o usuário desenvolve novas perspectivas de vida, mas não possui meios objetivos para sua manutenção, a UAA se configura como um ambiente residencial onde ele pode

permanecer por até seis meses, com o objetivo de reconstruir sua vida social. O CAPS atua como mediador desse processo, que é construído em conjunto com as equipes multidisciplinares do CAPS, da UAA e o próprio usuário, seguindo o projeto terapêutico, em uma avaliação contínua.

O “bom dia” acontecia durante toda a pandemia: uma reunião matinal entre usuários e profissionais. Nesse espaço, eram transmitidas informações sobre as ofertas do serviço, orientações de autocuidado em relação à pandemia, a necessidade de isolamento social, temas de educação popular, a importância do controle social, entre outras questões. Os usuários também aproveitavam para expor suas queixas, como a necessidade de materiais, a demanda por mais tempo de permanência no serviço e a oferta de mais atividades no local.

A partir do segundo semestre de 2020, com as novas determinações municipais e o relaxamento das restrições de isolamento o número de usuários aumentou, e os profissionais retomaram as atividades presenciais, com exceção das reuniões, que continuaram de forma remota. As atividades em grupo também foram gradualmente reconfiguradas.

As atividades coletivas passaram a compor o cardápio, como as oficinas de caráter lúdico, como karaokê, bingo e atividades festivas de São João, Natal e Carnaval, dentro das limitações impostas pelos protocolos de prevenção à contaminação. Também foram exibidos filmes e documentários, como *Bacurau*, *Cidade de Deus* e *Cidade de Deus: 10 Anos Depois*, com o objetivo de gerar significado, promover discussões e levar os participantes a refletirem sobre sua realidade concreta.

À medida que a formação e o processo de trabalho se desenvolvem a partir das articulações e pactuações de equipes multiprofissionais, eles também ocorrem de forma dialética em uma perspectiva uniprofissional. Isso se dá porque cada profissional tem diferentes formações, vivências e histórias, além de haver recomendações específicas que devem ser seguidas conforme sua formação, o que impacta diretamente na aplicação, ou não, das ferramentas de cuidado em saúde.

Especificidades da Educação Física na Saúde Mental

No cotidiano do SUS, predomina o modelo médico-centrado, biologicista, hospitalocêntrico e medicalizado. O conteúdo biomédico é frequentemente utilizado para legitimar a atuação de PEF nos campos da Saúde Mental e Coletiva. Estudos científicos mostram que os exercícios físicos e atividades físicas podem provocar reações fisiológicas e

bioquímicas no corpo, e muitos profissionais utilizam esse discurso para fundamentar sua prática.

Na Atenção Primária à Saúde (APS) ou na Saúde Mental (SM), é comum que os trabalhadores pressionem pela realização de alongamentos no início das atividades, sem um objetivo claro, mas apenas para compor a agenda do PEF, que está ali para promover relaxamento, movimentação ou ocupar o tempo dos usuários no serviço. Tivemos, com isso, uma representação social do que se espera do PEF na Residência Multiprofissional em Saúde Mental pautada na tradicionalidade da EF, ou seja, uma visão reducionista, entendida como exercitação corporal.

Muitas vezes essas representações são reforçadas pelas mídias, quanto à atuação desse profissional sendo vista como limitada à realização de atividades com as quais ele próprio pode não se sentir à vontade, como oficinas, grupos, passeios e a organização de eventos. Por outro lado, os usuários frequentemente demandam o futebol como a única opção de prática de atividade física, uma vez que historicamente foi apresentada a eles como única alternativa – o que também pode ser observado a quem atua no contexto escolar, de que as aulas de EF são tempos e espaços para a prática de futebol.

O público do CAPS AD III era predominantemente masculino, inserido em uma cultura futebolística fomentada pela mídia, pelo esporte de rendimento, esportivização da EF escolar, e pelo machismo presente em todas as raças/etnias e classes no contexto brasileiro. O futebol, sendo o esporte mais praticado no país, é dominado por um gênero. Embora não deva ser excluído, enquanto elemento que constitui os esportes e as práticas corporais, o futebol precisa ser compreendido como uma prática social humanizadora, capaz de contribuir para o processo de formação dos seres humanos, para a construção do projeto terapêutico e para o cuidado em saúde.

No entanto, o futebol não deve ser a única opção. É necessário elaborar estratégias para explorar outros esportes e outras práticas corporais, às quais a maioria dos usuários não tem acesso. Por exemplo, é possível utilizar as lutas, práticas milenares, para discutir as diferenças entre lutas e brigas, apropriar-se de jogos de combate e convidar profissionais externos para compartilhar vivências em uma modalidade específica. A dança, enquanto prática corporal relacionada diretamente com a arte, também pode ser utilizada para desconstruir estigmas relacionados a gênero, sexualidade, raça/etnia e religião, promovendo a socialização, a consciência corporal, a apropriação da cultura e a produção de autonomia.

Ao observar que os usuários jogavam dominó de forma individual e com apostas, foi decidido organizar um campeonato. Os jogos estimulam o significado das ações, desenvolvem habilidades e tornam os participantes mais conscientes de suas escolhas e decisões. Diferente da forma habitual de jogar, o campeonato foi realizado em duplas, com eliminações e repescagem, permitindo que as duplas derrotadas em um dia tivessem a chance de se recuperar no próximo. Além do compromisso de comparecer no dia seguinte, foram discutidas questões relacionadas à confiança, à competitividade, ao apoio entre os parceiros de jogo, bem como aspectos ligados à discriminação, como a rotulação de "forte" ou "fraco", e a importância de compartilhar sentimentos e pensamentos. Os conflitos foram resolvidos por meio do diálogo, o que abriu espaço para abordar o tema da violência. Jogos populares foram utilizados em outros momentos para fortalecer vínculos e como uma oferta de lazer.

As caminhadas ao parque público localizado na zona sul da cidade, passaram a fazer parte da rotina semanal, proporcionando momentos de descontração. Ao chegar, eram realizados alongamentos, com explicações sobre sua importância, indicando quais partes do corpo estavam sendo alongadas, o nome dos músculos envolvidos, como esses músculos são utilizados nas atividades diárias, e a necessidade de autoconhecimento corporal e autocuidado, levando em consideração as subjetividades de cada um. Com base em objetivos traçados, os alongamentos não são apenas uma alternativa na ausência de outras atividades, mas uma estratégia de autocuidado, educação em saúde e consciência corporal, além de auxiliar na flexibilidade e na percepção dos limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro.

Durante as caminhadas, surgiam dúvidas e sugestões, e outros profissionais se envolviam no processo, realizando, às vezes, uma roda musical. Ao final, era feita uma avaliação do espaço, a fim de identificar as percepções dos participantes, a produção de sentido e aperfeiçoar as atividades para futuros encontros. As atividades propostas eram discutidas previamente em reunião e seguiam os protocolos para prevenir a disseminação do Covid-19.

Contudo, afirmar que a prática de atividades físicas ou exercícios, por si só, contribui para as condições de saúde, exclui as subjetividades relacionadas à produção de saúde dos seres humanos. Por exemplo, nas caminhadas ao parque, alguns usuários optavam por ir no carro do serviço, uma vez que haviam percorrido a cidade a pé durante toda a noite. Mesmo assim, essa atividade pode ter contribuído positivamente para o projeto terapêutico dos usuários.

Professores e professoras de EF, no processo de trabalho em saúde mental, podem seguir orientações e utilizar ferramentas de cuidado preconizadas em documentos como, por exemplo, os Cadernos da Atenção Básica (n. 34, 2012), os Cadernos da Política Nacional de Humanização (v. 5, 2015), ambos destinados à saúde mental e elaborados pelo Ministério da Saúde (MS), que trazem diretrizes específicas para as equipes multiprofissionais. De modo geral, a agenda semanal pode incluir atendimentos individuais, atendimentos compartilhados, reuniões de miniequipe, atividades coletivas, apoio matricial e articulação de rede.

O desenvolvimento das práticas corporais pode ser trabalhado de forma transversal às atividades, dialogado com os usuários e compartilhado com a equipe, com base em objetivos específicos e na avaliação do processo. Além das práticas corporais, a produção do cuidado em saúde mental exige uma clínica ampliada e compartilhada¹¹, livre de preconceitos e estigmatizações, que aborde a resolução das questões sociais que geram iniquidades em saúde.

Possibilidades da Educação Física na saúde mental

A pandemia limitou as intervenções que utilizavam práticas corporais coletivas no serviço, impondo o uso de máscaras, o isolamento social, a restrição ao toque no corpo de outros e à aglomeração. Contudo, o processo de trabalho no CAPS AD III contribuiu de forma muito significativa para a formação do PEF atuante na Saúde Pública e Coletiva. O tempo de experiência da Residência, e no espaço específico, é tratado como o lugar profissional e social que permitiu abrir-se às possibilidades e desafios da Saúde Mental no que concerne as ações da EF.

A potência das discussões em equipe, a desconstrução de estereótipos historicamente construídos, a práxis da EF na saúde mental e o alinhamento à Luta Antimanicomial foram

¹¹ A clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Utiliza-se de recursos que permitam enriquecimento dos diagnósticos (outras variáveis, além do enfoque orgânico, inclusive a percepção dos afetos produzidos nas relações clínicas) e a qualificação do diálogo (tanto entre os profissionais de saúde envolvidos no tratamento quanto destes com o usuário), de modo a possibilitar decisões compartilhadas e compromissadas com a autonomia e a saúde dos usuários do SUS (Brasil, 2013. p. 09).

fundamentais, especialmente porque muitos trabalhadores desse serviço estiveram ativos no processo de Reforma Psiquiátrica antes da criação dos CAPS na cidade.

De acordo com Costa e Faria (2021), a Reforma Psiquiátrica, enquanto processo social complexo, produziu mudanças e obteve ganhos nas dimensões teórico-assistencial, jurídico-política e sociocultural, possibilitando avanços assistenciais numa perspectiva antimanicomial que se materializou nos dispositivos e redes substitutivas. Embora não tenha visado a renovação da psiquiatria, essa reforma modificou a forma como a loucura é compreendida e abordada.

Entretanto, esses avanços têm sido questionados, e o próprio SUS vem sendo fragilizado por políticas neoliberais. As práticas de saúde no cotidiano do cuidado refletem as políticas públicas defendidas pelo movimento de Reforma Sanitária. Durante a vivência foi possível perceber o sucateamento da saúde mental, especialmente na linha de cuidado de Álcool e outras Drogas (AD), assim como a fragmentação em relação à linha de cuidado de Transtornos Mentais e o diálogo com a Atenção Primária à Saúde (APS). A exemplo de avanço de políticas neoliberais, Costa e Faria (2021) destaca a ascensão das comunidades terapêuticas, que coloca em questão o cuidado em liberdade e a redução de danos, além da própria existência do serviço CAPS. Para que a cidadania dos usuários seja efetivada, é necessário transformar e superar essa sociabilidade, pois ela restringe a humanidade (Costa; Faria, 2021).

Em alguns momentos, a Guarda Municipal comparecia ao serviço quando era necessária uma intervenção. No entanto, a partir de 2021, passou a frequentar o espaço diariamente. Essa presença expõe a criminalização às drogas, que se configura como uma política racista de encarceramento e genocídio da população negra, parte de uma perspectiva de doutrinação dos corpos, que nega ao indivíduo a autonomia para decidir sobre o uso ou não de substâncias, camuflada por discursos morais e religiosos.

Situações como essa deixam exposto a guerra às drogas, evidenciam a necropolítica, que Mbembe (2018) define quando o Estado decide quais corpos devem viver e quais devem morrer em um sistema ofensivo e repressivo. Entretanto, afirmo que esconde um mercado ilícito altamente lucrativo, que movimenta a economia em nível mundial, no qual uma parcela da população branca e de alto poder aquisitivo tem acesso sem correr riscos iminentes. Ferrugem e Gershenson (2020) corroboram que “o mercado global para consumo de drogas só cresce, assim como o lucro gerado pelo comércio ilegal” (p.206), os autores

complementam que o proibicionismo é “baseado desde o princípio no racismo, xenofobia, puritanismo e interesses financeiros” (Ferrugem; Gershenson, 2020, p. 206).

O consumo dessas substâncias aumentou durante a pandemia, em decorrência do isolamento, do aumento do desemprego, da redução de renda, da insegurança alimentar e do aumento dos preços dos produtos de consumo básico. Oliveira, Santos e Dallaqua (2021, p.1) apontam a associação entre o período pandêmico e o aumento de pessoas com transtornos mentais, assim como o “aumento na venda de medicamentos como antidepressivos, ansiolíticos e substâncias como álcool e drogas ilícitas”.

Durante a experiência foi possível observar que o cuidado em saúde ainda está centrado na figura do médico e na prescrição de medicamentos. A medicalização propõe a substituição das drogas ilícitas por drogas lícitas e prescritas, o que, em algumas situações, pode causar outra forma de dependência. A própria inserção da educação física é justificada como potencializadora por si só de saúde mental, como uma medicação natural, visto que muitos usuários viviam com insegurança alimentar, de moradia e acessos a bens de consumo básicos.

Além disso muitos profissionais reclamavam da alta demanda, da desvalorização da profissão, da falta de concursos públicos e das fragilidades dos vínculos, que são estabelecidos por meio de processos seletivos, assim como a terceirização do setor saúde, sendo que o último concurso público foi realizado em 2011.

Os PEF são desvalorizados no SUS e, nos CAPS, atuam com a mesma carga horária de trabalho, recebendo os menores salários. Além disso, para registrar evoluções no prontuário, precisam da senha de outro profissional, pois seu acesso é diferente dos demais. Estão cadastrados como “cuidadores em saúde”, o que não permite acesso completo às informações. Com a criação do CBO em 2020 passaram a possuir acesso ao prontuário.

De forma mais abrangente, a precarização do trabalho de PEF se expande à outros espaços de atuação, principalmente no setor privado, aliados às imposições de restrições dos conselhos nacional e regionais, a ausência de um piso salarial ou de vínculo empregatício, baseado em um sistema de pagamento por hora/aula, a fragmentação na os estudantes de graduação, desarticulação dos movimentos sociais assim como dos trabalhadores da categoria, que em sua maioria possuem uma carga horária preenchida por diferentes locais de trabalho. Tornando-se fundamental a articulação de estudantes e trabalhadores do núcleo a fim de garantir direitos aos profissionais.

A equipe multiprofissional muitas vezes solicita a participação de PEF para "tapar buracos" no serviço, reduzindo suas ações a práticas de alongamento ou oficinas, dadas suas habilidades para trabalhar em grupos. Isso nos aponta para a necessidade de refletir sobre os sentidos da EF nas equipes multiprofissionais de saúde mental. Devemos continuar buscando respostas para a questão levantada por Machado (2011): "Qual a encomenda institucional feita à educação física ao adentrar nos processos de trabalho em saúde mental?". Percebemos ao refletir sobre a presença da EF na equipe multiprofissional do CAPS AD III é que ela permite que sejam ampliadas as possibilidades de cuidado, já que práticas que dispõem a EF parece, ao nosso ver, dialogar com produção de práticas que fomentem o cuidado em saúde mental em uma perspectiva ampliada.

Dessa maneira, em uma perspectiva de campo, as vivências contribuíram na produção do conhecimento à partir das trocas com outros profissionais da saúde, assim com intervir no cuidado em saúde sem retrair-se às práticas corporais, pois à partir da formação específica de educação física podemos ampliar o olhar para saúde. A exemplo, perceber que ao ajudar um usuário a retomar seu projeto de vida e suas atividades diárias estamos também contribuindo para a melhora das condições de saúde do mesmo, assim como conseguir um registro de um usuário que não lembra nem a data de nascimento, atender na rua, criar um email, marcar uma consulta ou outras formas de cuidado que não cabem nos muros de uma base apenas biomédica ou de instituições.

Na perspectiva de núcleo específico da educação física proporcionou buscar estratégias para que as práticas corporais acontecessem, perceber que a receita prescrita para um usuário não é uma fórmula fechada que deve ser prescrita para outros, a exemplo nas caminhadas, que alguns usuários estavam cansado demais para ir andando e preferir acompanhar no carro do serviço, e ainda sim preferir ir. Não estamos contribuindo para a saúde mental dessa pessoa apenas porque foi sentada?

As vivências no CAPS AD III não fomentou apenas uma reorientação na formação em saúde, mas também como ser humano, visto que os estereótipos (preconceito, marginalização, etc.) construídos até aqui foram desconstruídos no dia a dia do serviço, nos atendimentos, no vínculo, nas visitas, oficinas, reuniões, acolhimento e demais atividades. Nesse sentido proporcionou uma formação humana, intelectual, política e profissional através das transformações ocorridas no processo de trabalho.

Referências

AMARANTE, P. **Saúde Mental e Atenção Psicossocial**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2007. DOI: <https://doi.org/10.7476/9788575413685>

ARACAJU. **Mapografia Social do Município de Aracaju**. Aracaju: Observatório Social, 2019.

BRASIL. **Portaria nº 421, de 3 de março de 2010**. Institui o PET-Saúde, para a formação de grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o SUS. Brasília: MS, 2010. Diário Oficial da União. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. **Portaria nº 3.088, de 30 de dezembro de 2011**. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. **Portaria nº 130, de 26 de janeiro de 2012**. Redefine o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas 24 h (CAPS AD III) e os respectivos incentivos financeiros. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. **Cadernos de Atenção Básica, nº 34**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. 176p. Disponível em: <https://portolivre.fiocruz.br/sa%C3%BAde-mental-cadernos-de-aten%C3%A7%C3%A3o-b%C3%A1sica-n%C2%BA-34>. Acesso em: 15 de out. 2024.

BRASIL. **Cadernos da Atenção Básica, nº 39**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. 116p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf. Acesso em: 15 de out. 2024.

BRASIL. **Saúde Mental – Caderno HumanizaSUS**. v. 5. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015. 550p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_mental_volume_5.pdf. Acesso em: 07 de out. 2024.

CARVALHO, F. C. **A formação de Professores no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Feira de Santana e sua relação com o Sistema Único de Saúde**. 2016. 103 f. Monografia (Licenciatura em Educação Física) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016.

CECCIM, R. B. Educação Permanente em Saúde: descentralização e disseminação de capacidade pedagógica na saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.10, n.4, p.975-986, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232005000400020>

COSTA, P. H.; FARIA, N. C. “E agora, José”? Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica brasileiras na encruzilhada. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v.31, n.4, p.e310412, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312021310412>

CUTOLO, L. R. A. Modelo Biomédico, reforma sanitária e a educação pediátrica. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, v.35, n.4, p.16-24, 2006. Disponível em: <https://www.acm.org.br/acm/revista/pdf/artigos/392.pdf>

COUTINHO, C. V.; VASCONCELOS, M. F. F.; AMORIM, A. K. M. A. Um feitiço sem farofa e sem vela: a insegurança alimentar como analisadora da clínica psicossocial. **Aceno – Revista de Antropologia do Centro-Oeste**, v.10, n.24, p.541-556, 2023. DOI: <https://doi.org/10.48074/aceno.v10i24.15343>

Cenas Educacionais, v.8, n.e22244, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15768338>

DANTAS, E. S. O; FILHO ARAUJO, J. D.; SILVA, G. W. S.; SILVEIRAL, M. Y. M.; DANTAS, M. N. P.; MEIRALL, K. C. Fatores associados à ansiedade em residentes multiprofissionais em saúde durante a pandemia por COVID-19. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v.74, sup.1, p.e20200961, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0961>

DIAS, H. S. A.; LIMA, L. D.; TEIXEIRA, M. A trajetória da política nacional de reorientação da formação profissional em saúde no SUS. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.18, n.6, p.1613-1624, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000600013>

FARIAS, G. B.; FAJARDO, A. P. A interconsulta em serviços de Atenção Primária à Saúde. **Revista Gestão & Saúde**, v.6, sup.3, p.2075-2093, 2015. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/3076>

FRAGA, A. B.; CARVALHO, Y. M.; GOMES, I. M. Políticas de formação em Educação Física e saúde coletiva. **Trabalho Educação e Saúde**, v.10, n.3, p.367-386, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1981-77462012000300002>

FURTADO, R. P.; OLIVEIRA, M. F. M.; VIEIRA, P.; MARTINEZ, J. F. N.; SOUSA, P. M. G.; SANTOS, W. A.; PASQUIM, H. M.; SOUSA, M. F.; NEVES, R. L. R. Educação Física e atenção psicossocial: reflexões sobre as intervenções nos CAPS e outros espaços urbanos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.27, n.1, p.173-182, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232022271.19882021>

FERRUGEM, D.; GERSHENSON, B. Guerra às drogas em contexto de pandemia: repercussões na saúde mental das mulheres negras. In: GOMES, T.M.S.; PASSOS, R.G.; DUARTE, M.J.O. (Orgs.). **Saúde mental e drogas em tempos de pandemia: contribuições do serviço social**. Uberlândia: Navegando Publicações, p 203-2023, 2020. DOI: <https://doi.org/10.29388/978-65-86678-44-4-0-f.203-224>

GONDIM, G. M. M. Decifra-me ou te devoro: enigmas da Vigilância em Saúde na pandemia Covid-19. **Trabalho, Educação e Saúde**, v.18, n.3, p.e002961282020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00296>

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Estimativas da população**. 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=28674&t=resultados>. Acesso em: 24 de mar. 2025

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades e Estados**. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/se/aracaju.html>. Acesso em: 24 de mar. 2025.

INSTITUTO CACTUS. Gerando sentido para quem está na ponta da saúde mental: dados e indicadores na RAPS de Aracaju. institutocactus.org.br, 2021. Disponível em: <https://institutocactus.org.br/gerando-sentido-para-quem-esta-na-ponta-da-saude-mental-dados-e-indicadores-na-raps-de-aracaju-2/>. Acesso em: 24 de mar. 2025.

MACHADO, D. **Movimentos na educação física: por uma ética dos corpos**. 2011. 113 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/33671/000789397.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

MBEMBE, A. **Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte**. São Paulo: N-1 edições, 2018.

MENDES, G. N. GUIMARÃES, G. L. P.; PAULA, E. J. C.; TAVARES, P. P. C. Educação Continuada e Permanente na Atenção Primária de Saúde: uma necessidade multiprofissional. **Cenas Educacionais**, v.4, n.e12113, p.1-13, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/12113>

Cenas Educacionais, v.8, n.e22244, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15768338>

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 8 ed. São Paulo: Hucitec, 2004.

OLIVEIRA, A. R. **Relato de experiência de uma Professora de Educação Física na Atenção Primária à Saúde com ênfase nos atendimentos individuais numa perspectiva sócio-histórica**. 2018. Trabalho de Conclusão de Residência (Residência Multiprofissional em Saúde da Família) - Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Estatal Saúde da Família, Camaçari, 2018. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/37204>

OLIVEIRA, C. M.; MARQUES, V. F.; SCHRECK, R. S. C. Aplicação de metodologia ativa no processo de ensino aprendizagem: relato de experiência: Estágio em Nutrição em Saúde Coletiva. **Revista Eletrônica de Pesquisa**, v.9, n.19, p.674-684, 2017. Disponível em: <https://periodicos.unisantos.br/pesquiseduca/article/view/633>

OLIVEIRA, F. P. D.; SANTOS, F. M. P.; DALLAQUA, B. Consumo de psicotrópicos em meio a pandemia do Sars-CoV-2. **Revista Pubsauúde**, v.7, n.a187, p.1-7, 2021. DOI: <https://dx.doi.org/10.31533/pubsauude7.a187>

PAIM, J.; TRAVASSOS, C.; ALMEIDA, C.; BAHIA, L.; MACINKO, J. The Brazilian health system: history, advances, and challenges. **The Lancet**, v.377, n.9779, p.1778-1797, 2011. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60054-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60054-8)

PASQUIM, H. M.; RAMOS, P. F.; CARDOSO, N.L.; ALVES, M. V. Distribuição de profissionais de Educação Física no sistema de saúde brasileiro: do crescimento a necessária interiorização. **Ágora para la educación física y el deporte**, n.25, p.20-42, 2023. DOI: <https://doi.org/10.24197/aefd.25.2023.20-42>

QUEIROZ, T. F. **O Apoio Matricial no município de Aracaju-SE: a perspectiva dos trabalhadores dos Centros de Atenção Psicossocial**. 2012. 88 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/6758>. Acesso em: 30 de out 2024.

ROBLE, O. J.; MOREIRA, M. I. B.; SCAGLIUSI, F. B. A Educação Física na Saúde Mental: construindo uma formação na perspectiva interdisciplinar. **Interface – comunicação, saúde, educação**, v.16, n.41, p.567-577, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832012005000033>

SANTOS, V. B.; MIRANDA, M. Projetos/programas de redução de danos no Brasil: uma revisão de literatura. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, v.5, n.1, p.106-118, 2016. DOI: <https://doi.org/10.17267/2317-3394rpds.v5i1.841>

SANTOS, J. S. **Sentir, reagir e refletir: os jogos como abordagem de cuidado em saúde mental**. 2021. 202 f. Trabalho de Conclusão de Residência (Residência Multiprofissional em Saúde Mental) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021.

SILVA, J. G.; PRADO, R. L.; ALMEIDA, F. M.; AVELINO, M. L. B.; TRINDADE, J. P.; SILVA, T. L. T. B.; MEZZARROBA, C. Atuação do profissional de Educação Física na equipe multidisciplinar do Consultório na Rua em Aracaju/SE: Relato de experiência. **Research, Society and Development**, v.10, n.4, p.e0610413638, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13638>

SOARES, C. L. **Educação Física: raízes europeias e Brasil**. 5 ed. Campinas: Autores Associados, 2006.

SOARES, C. L.; TAFFAREL, C.; VARJAL, E.; CASTELLANI FILHO, L.; ESCOBAR, M. O.; BRACHT, V. **Metodologia do Ensino da Educação Física**. São Paulo: Cortez; 1992.

VASCONCELOS, E. M. Breve periodização histórica do processo de reforma psiquiátrica no Brasil recente. In: VASCONCELOS, E.M. (Org.). Saúde Mental e Serviço Social: o desafio da subjetividade e da interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez Editora; 2000. p. 19-34.

WACHS, F. Educação Física e Saúde Mental: algumas problemáticas recorrentes no cenário de práticas. In: WACHS, F.; ALMEIDA, U.R.; BRANDÃO, F.F. (Org.). **Educação Física e Saúde Coletiva: cenários, experiências e artefatos culturais**. Porto Alegre: Rede UNIDA, 2016. p. 47-62.

WAGNER, A. L. **Educação física e saúde coletiva**: políticas de formação e perspectivas de intervenção. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007. Disponível em:
<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/84911>